

BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO /
04/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10967152

Maria Larisse Pereira Dos Santos

Giovanna Schwarz Mazzucca

Yngrid Cavalcante de Oliveira Freitas

Rodrigo Mendes Venâncio da Silva

Giovanna Lírio Severi

Renata Casagrande Souza

Vitória Carolayne Campos de Oliveira

Laura Alves Vieira de Moraes

Nicole Notton Izepe

Dávila Cassiane Luna Porto

RESUMO

O aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida proporciona uma série de benefícios tanto para o bebê quanto para a mãe. Para o bebê, contribui para um desenvolvimento saudável, fortalece

o sistema imunológico, protege contra doenças e reduz o risco de obesidade e doenças crônicas na idade adulta. Além disso, o leite materno é facilmente digerível e fornece todos os nutrientes essenciais para o crescimento da criança. Para a mãe, amamentar ajuda na recuperação pós- parto, reduz o risco de certos tipos de câncer, como o de mama e ovário, e estabelece um vínculo emocional profundo com o bebê.

Palavras-chave: Aleitamento materno, saúde e nutrição do lactente

INTRODUÇÃO

Define-se aleitamento materno exclusivo o ato de se ofertar apenas o leite materno como único alimento infantil até os 6 meses de vida. O aleitamento materno vai além de nutrição, ele envolve um vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, um ato de amor e cuidado que estabelece uma conexão única.

A amamentação é uma prática ancestral e essencial para a saúde e o desenvolvimento adequado do lactente. Organizações de saúde renomadas, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), enfatizam a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida do bebê. Esta recomendação é respaldada por uma vasta gama de estudos científicos que demonstram os benefícios imediatos dessa prática, incluindo a proteção contra infecções, o fortalecimento do sistema imunológico e a promoção do vínculo mãe-bebê.

Além dos benefícios para o lactente, o aleitamento materno exclusivo também traz vantagens significativas para a saúde materna. Mulheres que amamentam têm menor risco de desenvolver câncer de mama e ovário, além de beneficiarem-se de uma recuperação pós- parto mais rápida.

Muitas mulheres interrompem a amamentação nos primeiros seis meses de vida do bebê devido a uma combinação de fatores. Algumas

enfrentam dor ou desconforto durante a amamentação, seja por problemas de pega do bebê ou fissuras nos mamilos. Além disso, questões de produção insuficiente de leite ou complicações de saúde, tanto da mãe quanto do bebê, podem desencorajar a continuidade da amamentação. A transição de volta ao trabalho ou aos estudos também pode ser um desafio, especialmente se não houver apoio adequado ou locais para amamentar ou extrair leite. Além disso, percepções culturais ou sociais e a falta de apoio da família ou parceiro podem influenciar negativamente a decisão de uma mulher de parar de amamentar.

Além disso, o leite materno contém uma variedade de fatores imunológicos, como anticorpos e células brancas do sangue, que ajudam a proteger o bebê contra infecções e doenças comuns da infância. Essa proteção imunológica é particularmente importante nos primeiros meses de vida, quando o sistema imunológico do bebê ainda está em desenvolvimento e é mais vulnerável a doenças.

O objetivo desse estudo é mostrar os benefícios a longo prazo na amamentação exclusivas de bebês e seus impactos na saúde infantil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa no mês de março, que analisou a compilação de estudos anteriores sobre os benefícios do aleitamento materno e seus efeitos a longo prazo. O referido estudo possui como pergunta norteadora “Qual é o impacto a longo prazo do aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses de vida do lactante?”.

A pesquisa foi realizada por meio de descritores em ciências da Saúde “aleitamento materno”, “saúde”, “nutrição do lactente” cruzados com o operador booleano AND. A coleta dos dados procedeu-se mediante as bases de dados LILACS, MEDLINE e BDEFN através da Biblioteca Virtual de Saúde. Quanto aos critérios de inclusão: artigos completos que se

enquadrassem ao tema e objetivo proposto, sem restrições de idioma e publicados nos últimos 5 anos.

Foram incluídos textos completos e artigos abertos ao acesso, publicados em português e inglês. Entre os artigos disponíveis, foram selecionados aqueles que trazem uma abordagem qualitativa e comparativa relacionadas com os benefícios de longo prazo do aleitamento materno e sua influência direta e/ou indireta na saúde infantil, mediante indicadores como desenvolvimento cognitivo, imunidade, prevenção de doenças e bem-estar geral da criança.

Foram excluídos estudos como estudos de tese e monografias, sem relevância temporal, projetos em andamento, estudos com conflitos de interesse, estudos não relacionados e estudos que não agregam significativamente ao conhecimento científico. Estudos de revisão sistemática, meta-análise, revisão integrativa, pesquisas qualitativas e trabalhos científicos que atendiam aos critérios de inclusão foram escolhidos. Os resultados obtidos das bases de dados utilizadas foram agrupados e apresentados na seção de resultados e discussões. Uma análise sistemática e qualitativa foi conduzida nos dados dos artigos escolhidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a realização da busca nas bases de dados, foram encontradas 792 amostras. Após a leitura dos títulos e dos resumos dos artigos, 656 foram excluídos por não se enquadrarem aos critérios de inclusão da revisão. 136 artigos foram selecionados para uma análise mais completa. Após a análise mais apurada, foram selecionados 8 para a leitura mais completa e foram utilizados na construção da presente revisão.

A revisão bibliográfica realizada destaca a importância crucial da amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida para a saúde tanto da mãe quanto do bebê. Optar pelo aleitamento materno não só alimenta o bebê, mas também fortalece o vínculo emocional entre mãe e

filho. Apesar da ampla divulgação dos benefícios do aleitamento pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e do aumento observado nos índices de amamentação no Brasil nas últimas décadas, ainda persiste uma tendência histórica de desmame precoce na sociedade, levando muitas mães a interromperem a amamentação mais cedo do que o recomendado.

O aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida estabelece uma base sólida para a saúde e o desenvolvimento da criança ao longo de toda a vida. Estudos mostram que crianças amamentadas exclusivamente ao seio têm um menor risco de desenvolverem doenças crônicas na idade adulta, como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Além disso, o aleitamento materno pode estar associado a um melhor desempenho cognitivo, habilidades acadêmicas superiores e bem-estar psicológico sustentado durante a infância, adolescência e até mesmo na vida adulta.

O leite materno é a primeira e mais completa fonte de alimentação para um recém-nascido, oferecendo todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê nos primeiros seis meses de vida. A amamentação exclusiva durante este período é essencial para proteger o bebê contra diversas doenças e condições de saúde, incluindo a anemia. Introduzir alimentos complementares precocemente ou interromper a amamentação pode expor o bebê a agentes infecciosos, prejudicar a digestão e assimilação de nutrientes, e comprometer a saúde geral do bebê.

Para as mães, os benefícios do aleitamento materno exclusivo também se estendem ao longo dos anos. Além de reduzir o risco de câncer de mama, câncer ovariano e diabetes tipo 2, a amamentação pode contribuir para a prevenção de osteoporose e artrite reumatoide. Além disso, a prática contínua de amamentar promove um vínculo emocional duradouro entre mãe e filho, contribuindo para o bem-estar psicológico da mãe e fortalecendo a relação mãe- bebê ao longo do tempo.

A idade da mãe e a falta de informação e apoio adequados são fatores significativos que influenciam a duração e a qualidade da amamentação. Adolescentes e mulheres jovens, muitas vezes, enfrentam desafios adicionais e inseguranças relacionadas à amamentação, que podem ser exacerbados pela falta de apoio social e familiar. Assim, é crucial que os profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, desempenhem um papel ativo na educação, orientação e apoio às gestantes e mães durante o período pré-natal e pós-natal. Estes profissionais têm a responsabilidade de fornecer informações precisas e baseadas em evidências sobre a importância e os benefícios do aleitamento materno exclusivo, respeitando as questões culturais e individuais de cada mãe. Através do acompanhamento contínuo e do estabelecimento de um vínculo de confiança com as mães, os enfermeiros podem desempenhar um papel vital na promoção e sustentação da prática do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida do bebê.

É recomendado que o aleitamento materno seja iniciado nas primeiras duas horas após o nascimento do bebê, ainda na sala de parto, desde que mãe e recém-nascido estejam em condições saudáveis. Esse contato inicial entre mãe e bebê facilita a amamentação precoce, contribuindo para uma maior duração da prática e promovendo benefícios duradouros na relação mãe-filho, como o desenvolvimento de habilidades sociais na criança a longo prazo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão enfatiza a relevância dos benefícios a longo prazo da promoção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. Com base nos resultados analisados, é possível concluir que o aleitamento materno exclusivo tem um impacto significativo na saúde e desenvolvimento da criança, proporcionando uma série de vantagens tanto para a mãe quanto para o bebê. Foi demonstrado que a prática do aleitamento materno exclusivo pode reduzir o risco de diversas doenças e

condições de saúde na infância e ao longo da vida, além de promover um desenvolvimento cognitivo e emocional mais saudável.

Além disso, o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida pode trazer benefícios econômicos significativos para o sistema de saúde, uma vez que contribui para a redução da incidência de doenças e hospitalizações, resultando em economia de recursos públicos. No entanto, apesar das evidências robustas dos benefícios do aleitamento materno exclusivo, ainda existem desafios e tabus relacionados à prática. Para promover e apoiar efetivamente o aleitamento materno exclusivo, é essencial investir em educação e conscientização da população, bem como fortalecer o papel dos profissionais de saúde, incluindo os enfermeiros, na orientação, apoio e implementação de políticas públicas que incentivem e protejam o direito das mães e bebês a uma alimentação saudável nos primeiros meses de vida.

REFERENCIAS

1-<https://revistasfacesa.senaaires.com.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/download/90/51>

2- <http://portalcoleta.com.br/index.php/rcc/article/download/56/47>

3- Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: Nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009 a.

4- Organização Mundial da Saúde. OMS. Brasil. Evidências

5- <https://www.scielo.br/j/jped/a/YnZd5SHsG8h5xFG57DzRzsL/>

6- <https://www.scielosp.org/pdf/csp/2010.v26n12/2343-2354/pt>

7- <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/1282/1156>

8- <https://editora.univassouras.edu.br/index.php/RPU/article/view/2208/1397>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

importância de em
periódicos revistaft.com.br/expresspediente Venha
científicos em fazer parte de
suas respectivas nosso time de
áreas. Uma revisores
medida que também!
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.